

混沌磁场理论下的暗物质研究

杨林

联系方式: 972567831@qq.com、syyz972567831@protonmail.com

摘要: 暗物质 (Dark matter) 是理论上提出的可能存在于宇宙中的一种不可见的物质, 它可能是宇宙物质的主要组成部分, 但又不属于构成可见天体的任何一种已知的物质。大量天文学观测中发现的疑似违反牛顿万有引力的现象, 可以在假设暗物质存在的前提下得到很好的解释。最早提出“暗物质”可能存在的是天文学家卡普坦, 他于 1922 年提出可以通过星系系统的运动间接推断出星系周围可能存在的不可见物质。1932 年, 天文学家奥尔特对太阳系附近星系运动进行了暗物质研究。然而未能得出暗物质存在的明确结论。1933 年, 天体物理学家兹威基利用光谱红移测量了后发座星系团中各个星系相对于星系团的运动速度。利用位力定理, 他发现星系团中星系的速度弥散度太高, 仅靠星系团中可见星系的质量产生的引力是无法将其束缚在星系团内的, 因此星系团中应该存在大量的暗物质, 其质量为可见星系的至少百倍以上。

关键词: 系统; 磁场力; 引力; 星系; 暗物质; 天体; 混沌磁场力; 万有引力

0 引言

本篇研究论文是利用通过三元平衡定律下推导出的混沌磁场理论, 展开对暗物质的研究。主要通过混沌磁场理论中, 相对于绝对静止空间的运动, 会产生相对应磁场, 相对应磁场可以产生磁场感应, 磁场感应产生磁场力。利用这种天体运动时产生的相互间的磁场力, 来解释星系团中星系的速度弥散度太高的问题, 然后通过一些推论, 来论证暗物质是否存在的问题。

1 暗物质理论

1.1 什么是暗物质?

暗物质是, 暗物质理论上提出的可能存在于宇宙中的一种不可见的物质, 而它可能还是宇宙物质的主要组成部分, 但又不属于构成可见天体的任何一种已知的物质。也就是说这种物质不会和其它可见的物质发生作用, 但却存在引力作用, 会影响天体的运行。

而提出这种暗物质理论的原因是: 现代天文学通过天体的运动、牛顿万有引力的现象、引力透镜效应、宇宙的大尺度结构的形成、微波背景辐射等观测结果, 表明暗物质可能大量存在于星系、星团及宇宙中, 其质量远大于宇宙中全部可见天体的质量总和。

1.2 传统物理学对暗物质的分析

围绕星系中心运行的天体的距离和速度与理论值不符

星系中的天体都是围绕着星系中心旋转的，根据牛顿力学理论，恒星等物质围绕星系中心的旋转速度，跟星系的质量以及离星系中心的距离有关，在超出一个范围之后，这些物质离星系中心越远，旋转的速度应该就越慢，画成曲线图的话就应该是，如图中理论值曲线。

但问题是，科学家们经过观测，发现实际的情况却并非如此，超过一个范围之后，不管这些物质离星系中心有多远，它们的旋转速度都差不多，画成曲线图的话，如图中实际值。

也就是说，根据理论和我们观测到的星系质量，这些物质根本不应该转的那么快。那种诡异的现象是如何产生的呢？排除了测量误差之后，大部分科学家都认为，我们的理论没错，但其中的一个参数出了问题，这个参数就是星系的质量。

也就是说这些，这些星系真正的质量，应该比我们目前，所观测到的物质的质量要大得多，因为只有这样才能拉住高速旋转的恒星，正是为了解释这些多出来的质量，科学家们才提出了“暗物质”的概念。

“暗物质”不跟电磁波发生作用，更不会发出电磁波。所以无论多么高端的望远镜，都完全看不到它们。在这些论证“暗物质”的理论中，认为星系外围天体围绕星系中心的运行速度太快，星系中心的引力不足以产生对外围天体的束缚力，也就是说这些天体根本不应该转的那么快。于是科学家们提出了“暗物质”的假设，用假设的“暗物质”来弥补那部分引力。

2 混沌磁场

2.1 混沌磁场下相对运动产生的相对磁场

其实传统物理学的这个推论，虽然基本理论没什么问题，同样也不是星系质量参数出了问题。但是这当中其实忽略了一个很重要的问题，这就是三元平衡定律推导出了一个结论，就是万有引力是一种混沌磁场力。也就是说物体相对于绝对静止空间的运动，都会产生相应的磁场，这个相应磁场和物体的运动速度成正比。

2.2 天体之间的相对磁场力

物体的运动，会使物体的混沌磁场产生一定的规律性的变化。这种规律性的变化的结果就是，运动物体会呈现出一种带有磁场的状态，而同向运动的物体产生的磁场力，则是相互吸引。

当星系中两个比较近的天体，围绕着星系中心同向圆周运动时，它们之间的运动方向基本一致。这时它们各自会因为运动产生的磁场，形成相互间的磁场力，于是两者之间就会形成一个相互牵引的作用力。而星系中所有天体之间，其实也都存在这样的现象，也就是，星系中距离相近的天体之间会互相牵引。在天体之间相互牵引的作用下，就自然形成了一个奇怪的天文现象，这个现象就是，星系中的天体的分布，呈现螺旋式分布。

其实这种，通过运动产生磁场，同向运动产生的磁场形成吸引力，也就基本上可以解释行星外围天体运动速度过快的原因了。只不过是由于天体运动产生的了相应的磁场，相应的磁场最后形成了相应的磁场力，这些磁场力最终形成了星系外围天体之间相互牵引的作用力。而这种天体之间相互牵引的作用力，其实就会影响行星外围天体运动的速度。

3 结语

通过三元平衡定律中混沌磁场理论，可以完美的解释围绕星系中心运行的天体的距离和速度，与万有引力的出的理论值不符的真实原因。所以通过三元平衡定律中混沌磁场理论，足可以证明“暗物质”其实并不存在。那部分所谓的“暗物质”产生的引力，其实是天体相

对于绝对静止的空间运动时，产生的磁场最终形成相互吸引的磁场力。

参考文献：

[1] 暗物质假说

[2]三元平衡定律与三元平衡系, <https://zenodo.org/record/4459353#.YA1CcugzZPb>
(January 23, 2021)

[3] 磁场与复合磁场以及混沌磁场,
<https://zenodo.org/record/4462865#.YBAxQugzZPY> (January 24, 2021)

[4]三元平衡系统与月球起源论, <https://zenodo.org/record/4466697#.YBDSYOgzZPZ>
(January 26, 2021)